

УДК [343.9:328.185] (477)

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України

Oleg V. Novikov –

candidate of juridical sciences, assistant professor of the department of criminology and penitentiary law,
Yaroslav Mudryi National Law University,
(77, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine),
Researcher of Criminological Research Department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)

Особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень в Україні

У статті розглянуто особливості юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень в Україні. Автор аналізує специфіку кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності вказаних суб'єктів за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Ключові слова: корупція у приватній сфері, юридична відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, кримінальна відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією, дисциплінарна відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, цивільно-правова відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

В статье рассмотрены особенности юридической ответственности должностных лиц юридических лиц частного права и других субъектов частной сферы за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений в Украине. Автор анализирует специфику уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности указанных субъектов за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Ключевые слова: коррупция в частной сфере, юридическая ответственность за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, уголовная ответственность за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, административная ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, дисциплинарная ответственность за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, гражданско-правовая ответственность за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

O. V. Novikov Peculiarities of the Legal Liability of Officials of Legal Entities of Private Law and Other Private Entities for Committing Corruption and Corruption-Related Offenses in Ukraine

The article considers the peculiarities of the legal liability of officials of legal entities of private law and other private entities for committing corruption and corruption-related offenses in Ukraine. The author analyzes the specifics of criminal, administrative, disciplinary, and civil liability of the aforementioned perpetrators for committing corruption and corruption-related crimes. The author refers to corruption crimes in the private sphere: Part 2 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine (in case of commission of appropriation, embezzlement or possession of another's property through abuse of office committed by the official of the legal entity of private law irrespective of the organizational and legal form of the entity) and Articles 354 ("Bribery of an employee of an enterprise, institution or organization"), 364-1 ("Abuse of power by an official of a legal entity of private law, regardless of organizational and legal form"), 365-2 ("Abuse of power committed by persons providing public services"), 368-3 ("Bribery of an official of a legal entity of private law regardless of the organizational and legal form"), 368-4 ("Bribery of a person providing public services") of the Criminal Code of Ukraine. The author also does not rule out the possibility of classifying other offenses as corruption crimes in the private sphere if they are committed by officials of legal entities of private law through abuse of office (in particular, Articles 262, 308, 312, 313, 320, 357 of the Criminal Code of Ukraine). Concerning administrative liability, officials of a legal entity of private law may be perpetrators of administrative offenses related to corruption under Art. Art. 172-8, 172-9, and 172-9-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses. Regarding disciplinary liability, the author concludes that the commission of a corruption or corruption-related offense by an official of a legal entity of private law contradicts the proper performance of official duties and interests of the owner of the legal entity. Therefore, such acts should be considered a violation of labor discipline (disciplinary misconduct). In this regard, the author proposes to define a list of disciplinary offenses in the Labor Code of Ukraine. Such disciplinary offenses must include similar misdemeanors related to abuse of power and obtaining illegal benefits by officials of legal entities of private law, as in the current Law of Ukraine "On Civil Service." Material and procedural issues of damages for committing corruption and corruption-related offenses are regulated by the provisions of civil (§ 1 of Chapter 82 of the Civil Code of Ukraine), criminal procedure (Articles 61-64 and Chapter 9 of the Criminal Procedure Code of Ukraine) and civil-procedural (Section III of the Civil Procedure Code of Ukraine) legislation.

Keywords: private corruption, legal liability for corruption and corruption-related offenses, criminal liability for corruption and corruption-related offenses, administrative liability for corruption-related offenses, disciplinary liability for corruption and corruption-related offenses, civil liability for corruption and corruption-related offenses corruption offenses.

Постановка проблеми. Ефективне запобігання корупції у приватному секторі є неможливим без належного правового регулювання юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права, а також інших суб'єктів приватної сфери, за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень. В цьому контексті, слід погодитися з думкою професора Б. М. Головкина, що притягнення винних у вчиненні корупційних правопорушень осіб до юридичної відповідальності виступає одним із найважливіших методів запобігання корупції [1, с. 259]. Таким чином, питання удосконалення юридичної відповідальності за зазначені правопорушення завжди є актуальними та важливими не тільки для правової науки, але для правозастосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню правового

регулювання юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані із корупцією правопорушення присвячені численні праці науковців з різних галузей права. Зокрема, питаннями кримінальної відповідальності за корупційні злочини та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності цікавилася такі дослідники, як П. П. Андрушко, О. С. Бондаренко, В. І. Борисов, О. Ю. Бусол, Б. М. Головін, Ю. В. Гродецький, О. І. Гузоватий, Н. О. Гуторова, О. О. Дудоров, О. О. Житний, О. О. Кашкаров, В. М. Киричко, О. Д. Комаров, О. М. Костенко, Н. О. Кочерова, В. М. Куц, М. І. Мельник, В. А. Мисливий, Д. Г. Михайленко, В. О. Навроцький, К. А. Новікова, К. К. Овод, В. І. Осадчий, О. С. Перешивко, В. В. Плекан, Я. В. Ризак, М. В. Рябенко, А. В. Савченко, В. І. Тютюгін, М. І. Хавронюк, О. В. Шевченко, Ю. І. Шиндель, Н. М. Ярмиш,

О. Д. Ярошенко, І. М. Ясінь та деякі інші фахівці у галузі кримінального права.

В свою чергу, адміністративну відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією, досліджували такі вчені як С. М. Алфьоров, О. І. Безпалова, К. В. Берднікова, К. Л. Бугайчук, В. Д. Гвоздецький, Д. В. Гудков, О. В. Джафарова, І. А. Дьомін, В. О. Іванцов, С. М. Коваленко, Ю. В. Коваленко, В. К. Колпаков, С. М. Кушнір, Т. О. Коломоєць, О. П. Мусієнко, В. Я. Настюк, О. Є. Панфілов, С. О. Шатрава, О. М. Шевчук, І. І. Яцків, а також інші вітчизняні адміністративісти.

Що стосується дисциплінарної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, то її вивчали такі дослідники як О. О. Губанов, В. О. Іванцов, С. М. Клімов, В. В. Серєда, І. В. Шульженко та деякі інші.

Стосовно ж цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення слід зазначити, що конкретні праці присвячені цьому питанню майже відсутні на вітчизняному науковому просторі. Це пояснюється тим, що відшкодування збитків та шкоди завданих внаслідок вчинення зазначених правопорушень відбувається відповідно до загальних положень цивільного законодавства щодо відшкодування шкоди.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць щодо кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, на сьогодні питання юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення цих правопорушень залишаються малодослідженими.

Метою статті є визначення особливостей юридичної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень в Україні.

Виклад основного матеріалу. Чинний на сьогодні Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі –

Закон), встановлює, що за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень уповноважені особи, перелік яких закріплено в ч. 1 ст. 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку (ст. 65).

Закон також виокремлює два різновиди правопорушень: корупційні та такі, що пов'язані з корупцією. Корупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (п. 5 ст. 1 Закону). В свою чергу, правопорушення, пов'язане з корупцією, – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (п. 10 ст. 1 Закону). На підставі цього, слід зробити висновок, що адміністративна відповідальність настає лише за вчинення правопорушень пов'язаних із корупцією.

Перед тим як розпочати наше дослідження, слід зробити декілька методологічних уточнень. Зокрема, під службовими особами юридичних осіб приватного права в рамках цього дослідження ми будемо розуміти осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених законодавством (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону).

Стосовно ж інших суб'єктів приватної сфери, то до них ми будемо відносити: осіб, які надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, інші особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але провадять професійну

діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді тощо); осіб, які пропонують/обіцяють чи надають неправомірну вигоду цим суб'єктам та службовим особам юридичних осіб приватного права, а також деяких інших суб'єктів приватної сфери (зокрема, особи допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні та посадові особи у сфері спорту).

Отже, почнемо із розгляду *кримінальної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення у приватній сфері*.

Ідея диференціації кримінальної відповідальності за службові злочини в публічній і приватній сферах, втілена в Кримінальному кодексі України (далі – КК України), розроблялась у вітчизняній кримінально-правовій доктрині тривалий час (щонайменше з першої половини 90-х рр. ХХ століття). Виникнення цієї наукової ідеї, яка могла розцінюватись як прояв ліберального підходу до вирішення кримінально-правових проблем, обумовленого перебуванням у стані ейфорії («ринок все розставить на свої місця»), стало реакцією на роздержавлення економіки [2, с. 243].

18 листопада 2006 р. Україною було ратифіковано ключові міжнародні договори у сфері запобігання та протидії корупції, а саме: Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції та Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією. Одним із важливих положень зазначених міжнародних договорів було запровадження кримінальної відповідальності за окремі корупційні злочини у приватному секторі, зокрема за «дачу» та «одержання хабара у приватному секторі» (ст. 7 та 8 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією), а також «підкуп» й «розкрадання майна в приватному секторі» (ст. 21 та 22 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції).

Слід зазначити, що й до підписання зазначених договорів, в Україні була встановлена кримінальна відповідальність за окремі корупційні правопорушення у приватній сфері загальними нормами, що передбачали відповідальність за злочини у сфері службової

діяльності та злочини проти власності. Так, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України (у редакції 2001 р.), службовими особами визнавалися особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також *обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади*, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням. У зв'язку з цим, за вчинення корупційного злочину у приватній сфері відповідальність наставала за ст. ст. 364, 365, 368, 369 КК України (у редакції 2001 р.), а також за ч. 2 ст. 191 КК України.

У той же час, з метою імплементації положень Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, які набрали чинності для України 1 січня 2010 р., Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. №3207-VI, який закріпив спеціальні норми щодо відповідальності за корупційні злочини у приватній сфері. Так, цим Законом була встановлена кримінальна відповідальність за: зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364¹ КК України); зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365² КК України); підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368³ КК України); підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368⁴ КК України). Окрім цього, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 р. № 1261-VII шляхом внесення змін до ст. 354 КК України було криміналізовано «підкуп працівника підприємства, установи чи організації» приватного права.

Таким чином, на наш погляд, корупційними злочинами у приватній сфері за

чинним КК України необхідно вважати: ч. 2 ст. 191 КК України (у випадку вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїм службовим становищем) та ст. ст. 354, 364¹, 365², 368³, 368⁴ КК України. Також не виключаємо можливості віднесення до корупційних злочинів у приватній сфері й інших корупційних злочинів, у випадку, якщо вони вчиненні службовими особами юридичних осіб приватного права шляхом зловживання службовим становищем (зокрема, ст. ст. 262, 308, 312, 313, 320, 357 КК України).

Слід зазначити, що віднесення до корупційних злочинів у приватній сфері «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ст. 365² КК України) та «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» (ст. 368⁴ КК України) пояснюється тим, що переважна більшість зазначених осіб виступають суб'єктами господарювання у приватному секторі, можуть мати найманих працівників, надають публічні послуги у приватній сфері та не належать до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняних до них осіб.

Тепер щодо ознак корупційних злочинів у приватній сфері. Так, цим кримінальним правопорушенням характерні загальні ознаки корупційних злочинів. По-перше, зазначені кримінальні правопорушення належать корупційним злочинів відповідно до примітки 1 до ст. 45 КК України. Це означає, що до осіб, що їх вчинили, обмежується застосування більшості заохочувальних норм кримінального законодавства (норми інституту звільнення від кримінальної відповідальності; призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом; норми інституту звільнення від покарання та його відбування, зняття судимості тощо).

По-друге, досліджувані злочини як й інші корупційні злочини являють собою корупційні правопорушення та містять ознаки корупції, відповідно до Закону. Тобто їх вчинення передбачає використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Виходячи із цього, невід'ємними ознаками цих корупційних злочинів є, з одного боку, використання службових повноважень та/чи відповідних можливостей як форма діяння; неправомірна вигода як його предмет або як мета, – а з іншого: обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди як форма діяння; використання службових повноважень та/чи відповідних можливостей як його мета [3, с. 781].

По-третє, вчинення окремих цих злочинів є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Так, відповідно до ст. 96³ КК України, Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: 1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, ч. 1 і 2 ст. 368³, ч. 1 і 2 статті 368⁴, ст. ст. 369 і 369² цього Кодексу; 2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, ч. 1 і 2 ст. 368³, ч. 1 і 2 статті 368-4, ст. ст. 369 і 369² цього Кодексу.

По-четверте, за вчинення корупційних злочинів у приватній сфері може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація (ст. 96¹ та 96² КК України).

По-п'яте, всім корупційним злочинам властиве виключно умисне психічне ставлення до вчинюваного діяння. Це означає, що особа завжди усвідомлює, що використовує службові повноваження чи пов'язані з ними можливості всупереч інтересам служби і бажає їх використати саме так. При цьому в злочинах, передбачених ст. ст. 364¹, 365² КК України ставлення до наслідків може виражатися як у формі умислу, так й у формі необережності.

Необхідно також зазначити, що мотиви та мета можуть бути різними. Проте у переважній більшості корупційних злочинів обов'язковою є наявність корисливого мотиву [4, с. 394–395].

По-шосте, ознакою корупційних злочинів є те, що їх вчинення пов'язане з використанням особою влади, службового становища чи можливостей, які з такого службового становища випливають, або ж з пропозицією, обіцянкою, проханням надати, наданням або одержанням неправомірної вигоди від іншої особи (можливість одержання якої так само пов'язана з обійманням особою певної посади). При цьому при вчиненні корупційного злочину суб'єкт не просто використовує службове становище, а зловживає таким становищем. Зловживання проявляється у вчиненні дії або бездіяльності, що полягає у використанні особою влади чи своїх можливостей, що випливають з них, та не суперечить інтересам служби [5, с. 34].

Окрім цього, корупційні злочини у приватній сфері мають особливості, що виокремлюють їх серед інших корупційних злочинів. По-перше, це суспільні відносини, на які вони посягають, а саме: це відносини у сфері діяльності службових осіб юридичних осіб приватного права (ст. 364¹ та ст. 368³ КК України) та інших працівників цих юридичних осіб (ст. 354 КК України), суспільні відносини у сфері діяльності осіб, що надають публічні послуги (ст. 365² та ст. 368⁴ КК України), а також суспільні відносини власності юридичних осіб приватного права (ч. 2 ст. 191 КК України – в частині привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права). По-друге, це відповідні спеціальні суб'єкти, серед яких: службові особи юридичних осіб приватного права, особи, які надають публічні послуги, а також працівники підприємств, установ, організацій, що не є службовими особами. По-третє, особливості корупційного зв'язку між діянням та діяльністю службової особи чи іншого спеціального суб'єкта. Так, у статтях КК України про корупційні правопорушення наявні два види такого зв'язку: «використання службовою особою влади» та «використання службовою особою службового становища» [6, с. 570]. Стосовно корупційних злочинів у приватній сфері законодавець визначив у відповідних статтях КК України лише

перший вид зв'язку, а саме: «використання службовою особою юридичної особи приватного права або особою, що надає публічні послуги, своїх повноважень». По-четверте, відносно менший ступінь суспільної небезпечності цих злочинів ніж у корупційних злочинів у публічній сфері. Зазначена ознака відбивається у видах та розмірах покарань, що передбачені за корупційні злочини у приватній сфері.

Слід також відмітити, що відповідно до ст. 477 Кримінального процесуального кодексу України, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364¹ КК України) та зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 364² КК України) належать до кримінальних правопорушень «приватного обвинувачення». А кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення є може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень.

Службові особи юридичних осіб приватного права можуть також бути суб'єктами деяких злочинів, пов'язаних із корупцією. Серед них, зокрема, такі: «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організацій» (ст. 206² КК України), «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» (ст. 209 КК України) та деяких інших.

Щодо **адміністративно-правової відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, у приватній сфері**, то, як вже було зазначено, вона може наставати лише за вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією, адже за вчинення корупційних правопорушень цей вид юридичної відповідальності не встановлюється.

Перелік адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією, міститься у Главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). До таких правопорушень на сьогодні належать: «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» (ст. 172-4 КУпАП); «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків» (ст. 172-5 КУпАП); «Порушення вимог фінансового контролю» (ст. 172-6 КУпАП); «Порушення вимог щодо

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (ст. 172-7 КУпАП); «Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень» (ст. 172-8 КУпАП); «Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (ст. 172-8-1 КУпАП); «Невжиття заходів щодо протидії корупції» (ст. 172-9 КУпАП); «Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням» (ст. 172-9-1 КУпАП); «Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля» (ст. 179-2 КУпАП).

Слід зазначити, що вказані вище адміністративні правопорушення розраховані переважно на суб'єктів публічної сфери, а саме: осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону) та осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону). Наведене зумовлено тим, що більшість антикорупційних вимог, заборон та обмежень поширюються Законом виключно на зазначених суб'єктів. У зв'язку з цим, у примітках до адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією, вказуються саме ці особи як можливі суб'єкти їх вчинення.

Але КУпАП передбачає декілька складів адміністративних правопорушень, суб'єктами яких можуть бути також особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону). Зокрема, це ч. 2 ст. 172-8 КУпАП, яка передбачає відповідальність за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може

ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

Зазначена норма здійснює адміністративно-правову охорону права викривача на конфіденційність та анонімність (п. 6 ч. 2 ст. 53-3 Закону). Так, відповідно до ч. 1 ст. 53-5 Закону, заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Крім того, службові особи окремих юридичних осіб приватного права можуть підлягати відповідальності за ст. 172-9 КУпАП, яка передбачає відповідальність за невиконання передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення. Об'єктивна сторона проступку виражається у невиконанні передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (формальний склад). Вона характеризується бездіяльністю суб'єкта проступку щодо обов'язку для вжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення [7, с. 70].

Стосовно приватної сфери, зазначена адміністративно-правова норма поширюється лише на посадових осіб юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень (п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону). Зазначене виходить із ч. 6 ст. 53 Закону, де зазначено, що посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання

повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, *юридичних осіб, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону*, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції. Отже, Закон не поширює обов'язок вжиття заходів у разі виявлення корупційного правопорушення на уповноважених осіб всіх юридичних осіб, а лише на тих, що передбачені п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону.

Окрім цього, відповідно до примітки до ст. 172-9 КУпАП, суб'єктами зазначеного адміністративного правопорушення можуть також бути такі суб'єкти приватної сфери як: спортивні федерації, Національний олімпійський комітет України, Спортивний комітет України, інші спортивні організації, їхні підрозділи і посадові особи, до компетенції яких належить організація та забезпечення проведення офіційних спортивних змагань і визначення результатів цих змагань, проведення відповідних перевірок і прийняття рішень за їх наслідками, а також посадові особи у сфері спорту (власник, акціонер, керівник чи працівник юридичної особи, яка організовує і сприяє спортивним змаганням, а також особи, уповноважені на проведення офіційного спортивного змагання; керівники і працівники міжнародної спортивної організації, інших компетентних спортивних організацій, що визнають змагання).

Слід зазначити, що спортсмени, особи допоміжного спортивного персоналу, які беруть участь у спортивному змаганні та посадові особи у сфері спорту можуть бути суб'єктами адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-8 КУпАП («Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень») та ст. 172-9-1 КУпАП («Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням»). Так, відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних

спортивних змагань» від 03.10.2015 № 743-VIII, зазначені особи повинні сумлінно виконувати свої спортивні, професійні та службові обов'язки, не допускати зловживань ними, не розголошувати і не використовувати в інший спосіб ексклюзивну спортивну інформацію, крім випадків, встановлених законом, утримуватися від виконання неправомірних рішень чи вказівок керівництва та від задоволення пропозицій інших осіб, що можуть протиправно вплинути на хід або результати офіційних спортивних змагань. Також цим особам забороняється розміщувати ставки на спорт щодо результатів офіційного спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь (ч. 4 ст. 8 цього ж Закону).

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що службові особи юридичних осіб приватного права можуть бути суб'єктами адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст. ст. 172-8, 172-9 та 172-9-1 КУпАП.

Дисциплінарна відповідальність службових осіб юридичних осіб приватного права за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень полягає в їх обов'язку відповісти перед власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за порушення трудової дисципліни, що пов'язане із вчиненням зазначених правопорушень, і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового законодавства.

Фактичною підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення ним трудової дисципліни шляхом вчинення дисциплінарного проступку. Під дисциплінарним проступком розуміють протиправне винне невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього законодавством, колективним і трудовим договором чи контрактом трудових обов'язків, вчинене шляхом дії або бездіяльності [8, с. 353]. Що стосується юридичної підстави застосування дисциплінарної відповідальності, то в трудовому праві вона має доволі абстрактний характер, оскільки трудове законодавство, на відміну від того ж адміністративного чи кримінального, не встановлює чітких складів правопорушень, за наявності ознак яких у діях працівника, до нього

застосовується дисциплінарна відповідальність [9, с. 186].

У зв'язку з цим, виникає питання: чи є вчинення працівником юридичної особи приватного права корупційного чи пов'язаного із корупцією правопорушення дисциплінарним проступком? При відповіді на зазначене питання слід виходити із того, що корупція у приватній сфері являє собою використання службовою особою юридичної особи приватного права наданих їй службових повноважень всупереч інтересам цієї юридичної особи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Хоча ст. 139 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII (далі – КЗпП України), яка передбачає загальні обов'язки працівників, прямо не встановлює такого обов'язку як належне виконання службових обов'язків, але містить положення щодо обов'язкового дотримання працівниками трудової дисципліни.

Трудова дисципліна – це добросовісне й обов'язкове виконання всіма працівниками своїх трудових обов'язків, установлених трудовим законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, а також своєчасне виконання наказів і розпоряджень роботодавця [10, с. 172]. Трудова дисципліна виражається в добропорядному та належному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків [11, с. 85]. А отже вказівка у ст. 139 КЗпП України на обов'язок працівників додержуватися трудової дисципліни охоплює собою всі інші обов'язки працівників, які прямо не зазначені у цій статті, але є необхідними для нормальної та продуктивної праці. У зв'язку з тим, що вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушення службовою особою юридичної особи приватного права суперечить належному виконанню посадових обов'язків та інтересам власника юридичної особи, то такі діяння слід вважати порушенням трудової дисципліни, а отже й дисциплінарним проступком.

Окрім цього, на наш погляд, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення окремими категоріями працівників можна взагалі вважати одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків, за яке трудовим законодавством передбачена

можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України).

Слід також сказати, що на відміну від КЗпП України, Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII містить чіткий перелік дисциплінарних проступків державних службовців (ч. 2 ст. 65), серед яких, зокрема: невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень (п. 5); перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення (п. 7); використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб (п. 9). Зазначений перелік дисциплінарних проступків спрощує правозастосування та відповідає п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно до якого виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

На підставі цього, підтримуємо думку тих вчених у галузі трудового права, які вважають за необхідне визначити перелік дисциплінарних проступків у КЗпП України. На наш погляд, серед таких дисциплінарних проступків повинні бути обов'язково вказані аналогічні проступки, пов'язані із зловживанням повноваженнями та отриманням неправомірної вигоди службовими особами юридичних осіб приватного права, як і в чинному Законі України «Про державну службу».

Тепер перейдемо до особливостей дисциплінарної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права.

По-перше, притягнення до дисциплінарної відповідальності цих осіб є правом роботодавця, яким він може скористатися сам, може передати справу на розгляд трудового колективу, а може взагалі відмовитися від притягнення порушника до відповідальності [12, с. 321]. Цим дисциплінарна відповідальність службових осіб юридичних осіб приватного права відрізняється від дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави

та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Так, відповідно до ч. 2 ст. 65 Закону, особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Таким чином, застосування дисциплінарних стягнень до службових осіб у публічній сфері за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, по-суті, є обов'язковим.

По-друге, згідно ст. 147 КЗпП України до працівників юридичних осіб приватного права може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. В свою чергу, перелік видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до державних службовців, є ширшим (див. напр. ч. 1 ст. 66 Закону України «Про державну службу»). Крім цього, законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих працівників (частіше за все – державних службовців) й інші дисциплінарні стягнення (ч. 2 ст. 147 КЗпП України).

По-третє, порядок, умови, строки та інші питання притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб юридичних осіб приватного права врегульовано ст. ст. 147–152 КЗпП України.

Слід також зазначити, що до службових осіб юридичних осіб приватного права також поширюються обмеження, передбачені ч. 5 ст. 65 Закону. Так, відповідно до цієї статті, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому

вона працює, до закінчення розгляду справи судом. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

Цивільно-правова відповідальність службових осіб юридичних осіб приватного права та інших суб'єктів приватної сфери за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення настає у випадках, коли в результаті вчинення зазначених правопорушень було спричинено певні негативні цивільно-правові наслідки іншим учасникам цивільних відносин. Одним із таких негативних наслідків виступає шкода. У цивільному праві розрізняють майнову та моральну (немайнову шкоду) [13, с. 104]. В свою чергу, майнова шкода в відшкодовується, в першу чергу, через відшкодування збитків [14, с. 441].

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) у ст. ст. 22, 23 встановлює, що є збитками, а що є моральною шкодою. Так, збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). В свою чергу, моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Стосовно моральної шкоди, заподіяної юридичній особі, то під нею необхідно розуміти немайнові втрати, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмову назву, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також

вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності [15, с. 313].

Слід зазначити, що самого факту завдання шкоди державі, фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного чи пов'язаного із корупцією правопорушень недостатньо для виникнення зобов'язання з її відшкодування [16, с. 222]. Для цього повинні існувати ще й певні загальні та спеціальні умови. Зазначене впливає з того, що підставою цивільно-правової відповідальності є вчинення особою діяння, що містить склад цивільного правопорушення [17, с. 68]. До загальних умов виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди належать: 1) наявність шкоди; 2) протиправність поведінки особи, що її завдала; 3) наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника та заподіяною шкодою; 4) доведеність вини особи [18, с. 27]. Саме ці елементи в сукупності утворюють склад цивільного правопорушення, що, як вже було зазначено, є підставою цивільно-правової відповідальності [19, с. 32].

Що стосується спеціальних умов виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої корупційним чи пов'язаним з корупцією правопорушенням, то до них належать: 1) заподіяння шкоди спричиняється спеціальними суб'єктами (особами, зазначеними у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»); 2) встановлення незаконності таких дій (заборонені законодавством; вчинені без підстав, передбачених законодавством; вчинені не в тому порядку, який для них визначений законодавством); 3) наявність вини в діях цих осіб [20, с. 234].

Цивільно-правова відповідальність передбачає покладання на правопорушника основаних на законі невігідних правових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних прав, або в заміні невиконаного обов'язку новим обов'язком або у приєднанні до невиконаного обов'язку нового, додаткового [21, с. 73]. Отже, цей вид відповідальності полягає у застосуванні до правопорушника заходів впливу, що мають, як правило, майновий характер [22, с. 65]. На відміну від публічно-правової відповідальності цивільно-правова відповідальність спрямована не на особу правопорушника, а на її майнову сферу, а тому вона не зачіпає особистого статусу

правопорушника.

Цивільно-правова відповідальність здійснюється в межах приватноправових відносин, суб'єктами яких виступають особа, що зазнала майнових чи немайнових втрат, та правопорушник [23, с. 83].

В антикорупційному законодавстві закріплено фундаментальне положення цивільного законодавства про відшкодування шкоди. Так, збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку (ст. 66 Закону). Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку (ч. 1 ст. 68 Закону).

Матеріальні та процесуальні питання відшкодування шкоди за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення врегульовані положеннями цивільного (§ 1 Глави 82 ЦК України), кримінально-процесуального (ст. ст. 61-64 та Глава 9 Кримінального процесуального кодексу України) та цивільно-процесуального (Розділ III Цивільного процесуального кодексу України) законодавства.

Особливості цивільно-правової відповідальності та інші питання усунення наслідків вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень більш детально вже досліджувалось в моїх публікаціях [див.: 16].

І на останок, слід також зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.

Висновки. Юридична відповідальність службових осіб юридичних осіб приватного

права та інших суб'єктів приватної сфери за вчинення корупційних та пов'язаних із

корупцією правопорушень має свої особливості, які детально було описано в цій публікації.

Список використаних джерел:

1. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. *Часопис Київського університету права*. 2018. № 4. С. 254–260.
2. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 476 с.
3. Дудоров О. О. Хавронюк М. І. Кримінальне право: навч. посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.
4. Тютюгін В. І., Косінова К. С. Поняття та ознаки корупційних злочинів. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2015. № 1 (4). С. 388–396.
5. Запобігання корупції: підручник / за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2019. 296 с.
6. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2020. 768 с.
7. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: навч. посіб. / за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків: Юрайт, 2017. 168 с.
8. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 624 с.
9. Подорожній Є. Ю. Поняття дисциплінарної відповідальності та механізм її функціонування. *Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «ПРАВО»*. 2014. Вип. 1. С. 183–188.
10. Вапнярчук Н. М. До питання про інститут трудової дисципліни. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «ПРАВО»*. 2014. Вип. 24. Т. 2. С. 169–172.
11. Прогонюк Л. Ю. Особливості правового регулювання дисципліни праці у новому Трудовому кодексі України. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «ПРАВО»*. 2010. Вип. 14. С. 83–91.
12. Мельник К. Ю. Трудове право України: підручник. Харків: Діса плюс, 2014. 480 с.
13. Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи. *Наукові записки НАУКМА*. 2016. Т. 181. Юридичні науки. С. 103–106.
14. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Т. 6: Т–Я. Київ: Укр. енцикл., 2004. 768 с.
15. Римарчук Р. М. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. *Юридичні науки*. 2016. № 845. С. 308–314.
16. Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 4. С. 221–225.
17. Іващенко В. В. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 2. С. 66–69.
18. Мироненко В. П. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. *Юридична наука*. 2011. № 6. С. 24–30.
19. Микитін В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. Київ, 2016. 224 с.
20. Боротьба з корупцією підруч. / авт. кол.; кер. авт. кол. Є. Д. Скулиш. Київ: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2010. 336 с.
21. Деревнін В. С. Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти. *Актуальні проблеми держави і права*. 2009. Вип. 51. С. 70–75.

22. Шкелебей В. А. Загальна характеристика та види відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2017. Вип. 1 (5). С. 62–67.

23. Сібільов М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань за чинним Цивільним кодексом України. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 2 (37). С. 80–88.

References:

1. Holovkin B. M. Mekhanizm zapobihannia koruptsii. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2018. № 4. S. 254–260.

2. Dudorov O. O., Kolomoiets T. O., Kushnir S. M., Makarenkov O. L. Zahalnoteoretychni, administratyvno- ta kryminalno-pravovi osnovy kontseptualizatsii antykoruptsiinoi reformy v Ukraini: kolektyvna monohrafiia. Zaporizhzhia: Vydavnychi dim «Helvetyka», 2019. 476 s.

3. Dudorov O. O. Khavroniuk M. I. Kryminalne pravo: navch. posibnyk / za zah. red. M. I. Khavroniuka. Kyiv: Vaite, 2014. 944 s.

4. Tiutiuhin V. I., Kosinova K. S. Poniattia ta oznaky koruptsiinykh zlochyniv. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*. 2015. № 1 (4). S. 388–396.

5. Zapobihannia koruptsii: pidruchnyk / za zah. red. B. M. Holovkina. Kharkiv: Pravo, 2019. 296 s.

6. Kryminalne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna: pidruchnyk / za red. V. Ya. Tatsiia, V. I. Borysova, V. I. Tiutiuhina. 6-te vyd., pererob. i dop. Kharkiv: Pravo, 2020. 768 s.

7. Yurydychna vidpovidalnist za koruptsiini pravoporushennia: navch. posib. / za zah. red. V. Ya. Nastiuka. Kharkiv: Yurait, 2017. 168 s.

8. Dmytrenko Yu. P. Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2009. 624 s.

9. Podorozhnii Ye. Yu. Poniattia dystsyplinarnoi vidpovidalnosti ta mekhanizm yii funktsionuvannia. *Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriiia "PRAVO"*. 2014. Vyp. 1. S. 183–188.

10. Vapniarchuk N. M. Do pytannia pro instytut trudovoi dystsypliny. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "PRAVO"*. 2014. Vyp. 24. T. 2. S. 169–172.

11. Prohoniuk L. Yu. Osoblyvosti pravovoho rehuliuвання dystsypliny pratsi u novomu Trudovomu kodeksi Ukrainy. *Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriiia «PRAVO»*. 2010. Vyp. 14. S. 83–91.

12. Melnyk K. Yu. Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk. Kharkiv: Disa plus, 2014. 480 s.

13. Khanyk-Pospolitik R. Yu. Vidshkoduvannia shkody v tsyvilnomu zakonodavstvi: ukrainskyi ta yevropeyskyi pidkhody. *Naukovi zapysky NaUKMA*. 2016. T. 181. Yurydychni nauky. S. 103–106.

14. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. T. 6: T–Ia. Kyiv: Ukr. entsykl., 2004. 768 s.

15. Rymarchuk R. M. Pidstavy ta umovy tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti za shkodou, zapodiianu derzhavnymy orhanamy ta yikhnimy posadovymy osobamy. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politechnik"*. *Yurydychni nauky*. 2016. № 845. S. 308–314.

16. Novikov O. V. Pravove rehuliuвання vidshkoduvannia zbytkiv, shkody, zavdanykh unaslidok vchynennia koruptsiinykh pravoporushen. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2017. № 4. S. 221–225.

17. Ivashchenko V. V. Tsyvilno-pravova vidpovidalnist yak vyd yurydychnoi vidpovidalnosti. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019. № 2. S. 66–69.

18. Myronenko V. P. Tsyvilno-pravova vidpovidalnist yak vyd yurydychnoi vidpovidalnosti. *Yurydychna nauka*. 2011. № 6. S. 24–30.

19. Mykytin V. I. Tsyvilno-pravova vidpovidalnist za porushennia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Naukovo-doslidnyi instytut intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 224 s.

20. Borotba z koruptsiieiu pidruch. / avt. kol.; ker. avt. kol. Ye. D. Skulysh. Kyiv: Nauk.-vyd. viddil NA SB Ukrainy, 2010. 336 s.

21. Derevni V. S. Tsyvilno-pravova vidpovidalnist: teoretychni aspekty. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2009. Vyp. 51. S. 70-75.
22. Shkelebei V. A. Zahalna kharakterystyka ta vydy vidpovidalnosti za vchynennia koruptsiinykh ta pov'iazanykh z koruptsiieiu pravoporushen. *Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka)*. 2017. Vyp. 1 (5). S. 62–67.
23. Sibilov M. Pidstava ta umovy tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti za porushennia dohovimykh zobov'iazan za chynnym Tsyvilnym kodeksom Ukrainy. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2004. № 2 (37). S. 80–88.